

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES MALADIES ZONOTIQUES À MADAGASCAR

**16
au
18**

Déc
2024

**Carlton,
Antananarivo**

PROJET RISE
(recherche, innovation, surveillance et évaluation)

PASTEUR NETWORK

Le comité scientifique

Voahangy RASOLOFO
Direction scientifique

Chrystine SOLOFOHARIVELO
Direction scientifique

Vincent LACOSTE
Unité de Virologie

Diego AYALA
Unité d'Entomologie
Médicale

Soa Fy ANDRIAMANDIMBY
Unité de Virologie

Gauthier DOBIGNY
Unité Peste

Daouda KASSIE
Unité d'Epidémiologie et
de Recherche Clinique

Beza RAMASINDRAZANA
Unité Peste

Antsa RAKOTONIRINA
Unité d'Entomologie
Médicale

Les campagnes de sensibilisation améliorent-elles les connaissances, attitudes et pratiques des communautés sur la rage ? Une étude en deux phases dans la région Menabe, Madagascar

^{1,2}Daouda Kassié, ^{1,3}Volatiana Randriafaraniaina, ⁴Arlette Florine Ravolatsara, ⁵Vincent Michel Rakotoharinome, ¹Eric Cardinale

¹Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) Bios, UMR ASTRE, Université de Montpellier, INRAE, Montpellier, France

²Institut Pasteur de Madagascar, Antananarivo, Madagascar

³Faculté de Médecine Vétérinaire, Université d'Antananarivo, Antananarivo, Madagascar

⁴Centre National de la Recherche en Environnement (CNRE), Antananarivo, Madagascar

⁵Direction des Services Vétérinaires, Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Antananarivo, Madagascar

La rage reste un problème majeur de santé publique à Madagascar, bien que souvent sous-estimée en raison de la sous-déclaration des cas et de la méconnaissance des mesures de prévention. Notre étude menée dans la région de Menabe en 2020 et 2021 visait à évaluer si des campagnes de sensibilisation pouvaient améliorer les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des communautés sur la rage.

Une étude de référence a été réalisée en novembre 2020 auprès de 342 participants, suivie d'une campagne de sensibilisation. En janvier 2021, une étude finale a été menée avec 337 participants dans les mêmes zones pour évaluer l'impact de la campagne sur les CAP. Le même questionnaire a été utilisé pour garantir la comparabilité des résultats. Les résultats ont montré une nette amélioration des CAP. Le score moyen de bonnes connaissances a augmenté de 36 % à 61 %, les attitudes positives sont passées de 39 % à 55 %, et les bonnes pratiques ont fait un bond de 7 % à 81 %. Globalement, le score moyen de CAP est passé de 27 % à 66 % entre les deux phases de l'étude.

Les analyses multivariées ont révélé que les participants exposés aux informations sur la rage via la campagne de sensibilisation avaient des scores de CAP nettement plus élevés. Ces résultats démontrent l'efficacité des campagnes de sensibilisation pour améliorer la compréhension et les comportements des communautés face à la rage.

L'étude met en lumière l'importance de poursuivre et d'intensifier ces efforts, en utilisant des outils de communication de masse tels que la radio, des vidéos et des dépliants en langue locale. L'inclusion des savoirs locaux aux côtés des informations médicales modernes apparaît également cruciale pour rendre les campagnes de prévention plus efficaces et faciliter l'adoption des mesures préventives avec une approche One Health.

Mots-clés : Sensibilisation, rage, connaissances, attitudes, pratiques, Menabe

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES MALADIES ZONOTIQUES À MADAGASCAR

PROJET RISE (recherche, innovation, surveillance et évaluation)

